

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743994>

УДК 159.99

ВИРТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Н.А. Берестова,

магистрант 2 курса, напр. «Психологическое сопровождение развития индивидуальности в условиях современного образования»,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Пермь

Аннотация: Виртуальный мир становится неизбежной частью существования современного человека, что находит свое отражение в воздействии на его идентичность, тем самым формируя его виртуальную идентичность. В статье содержится сравнение реальной идентичности с виртуальной идентичностью, которая очень часто связана с психологическими масками, которые человек использует в виртуальном пространстве. С одной стороны человек интернет дает больше возможностей для самореализации человека, с другой стороны, человек должен научиться жить в виртуальном мире без угрозы полноценного развития личности и потери интереса к реальной жизни. Также встает вопрос о соблюдении этики и прав в виртуальном пространстве.

Ключевые слова: идентичность; виртуальная идентичность; виртуальное пространство; интернет, реальная жизнь

VIRTUAL IDENTITY AND REAL LIFE

N.A. Berestova,

2nd year undergraduate, ex. “Psychological Follow-up of Personality Development in the Modern Education Conditions”,
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Russia,
Perm

Annotation: The virtual world is becoming an inevitable part of the existence of a modern person, which is reflected in the impact on his identity, thereby forming his virtual identity. The article contents comparison of the real identity and the virtual identity which is very often associated with psychological masks that a person uses in virtual space. On the one hand, a person on the Internet gives more opportunities for self-realization of a person, on the other hand, a person must learn to live in a virtual world without the threat of full development of personality and loss of interest in real life. Also, the question arises about the observance of ethics and rights in the virtual space.

Keywords: identity, virtual identity, virtual space, internet, real life

Введение. С развитием интернет пространства все больше и больше людей проводят время в виртуальном мире. Для осуществления взаимодействия с другими пользователям в социальных сетях, компьютерных онлайн играх и т.д. каждый пользователь создает свою страницу, где различными способами идентифицирует себя.

В современном научном пространстве существует два основных подхода к пониманию виртуальной идентичности. Первый подход основан на том, что виртуальная идентичность является отдельной, альтернативной идентичностью, заменяющей реальную (Ш. Текл) [1]. При втором подходе виртуальная идентичность понимается как часть реальной идентичности (М. Бэк, Р. Уилсон) [2, 3].

Однако, как отмечает Е.П. Белинская, в большинстве случаев исследователи склоняются к мысли о компенсаторном характере виртуальной личности. Последняя представляет собой «максимально управляемую самопрезентацию, призванную скомпенсировать те или иные сложности, испытываемые пользователем в реальном взаимодействии» [4].

Обсуждение. Современные интернет-технологии открывают возможности для яркого проявления индивидуальности личности и вариативности самопрезентации. Формирование виртуальной идентичности происходит либо за счет переноса элементов идентичности из реального мира в виртуальный и создания на его базе идентичности в Интернете, либо через активную позицию субъекта деятельности в интернет-пространстве [5].

В реальном пространстве человек вынужден тратить значительные психологические и временные ресурсы для самопрезентации и коммуникации. В виртуальной среде конструирование «идеального образа Я» требует несравнимо меньших затрат, однако сопровождается большим искушением (и возможностями) искажения этого образа. За счет меньшего количества ресурсов, затрачиваемых на самореализацию, перед индивидом открывается соблазн чрезмерного погружения в виртуальное пространство, что выступает предиктором интернет-зависимости [6].

Бесспорно, реальная идентичность более аутентична, в то время как виртуальная очень часто связана с психологическими масками. Чем выше желание «казаться другой личностью», «быть кем-то», тем сильнее трансформирована виртуальная идентичность. Соккрытие или отрицание некоторых фактов о себе, изменение биографических сведений, данных о возрасте, иной информации носят сознательный характер, с тем чтобы в наиболее выгодном свете предъявить коммуникантам образ «идеального Я» [6].

Виртуальная идентичность в отличие от реальной может в значительной степени контролироваться личностью, корректироваться ею или заменяться; может соответствовать реальной идентичности, а может и существенно отличаться от нее. В последнем случае человек, примеряя на себя роли, которые по тем или иным причинам оказались ему недоступны в реальной жизни, сознательно искажает информацию о себе, стараясь таким образом выразить свои субъективные представления об идеальном «Я» и самореализоваться [6].

Однако уход в виртуальное пространство опасен потерей интереса к реальной жизни и угрожает полноценному развитию личности. Чрезмерное пребывание в социальных сетях, когда индивид начинает тратить колоссальное количество времени на выстраивание отношений в них, чревато появлением зависимости от данных площадок. В таких случаях систематическое обновление страниц в сети превращается в навязчивый ритуал, соответствующий типу

компульсивного поведения. Стремление всегда «быть онлайн», страх пропустить новое сообщение или пост усиливают тревожность пользователя, приводят к повышенной утомляемости и раздражительности, ослаблению внимания и волевой регуляции, обострению гиподинамии [6].

Кроме того, среди представителей нового поколения не редкостью стало бесцельное времяпрепровождение, «виртуальное бродяжничество» в социальных сетях, при котором пользователь не пытается выстроить коммуникации или опубликовать новую информацию о себе. Список интернет-зависимостей пополняется новыми их видами, такими как «лайкопристрастие» [7] и «цифровые беспризорники» [8].

Разворачивая активность в пространстве, индивид физически не присутствует в ней, что позволяет ему в любой момент прервать взаимодействие с другими пользователями Интернета. Подобное пребывание в виртуальном пространстве порождает у человека чувство псевдобезопасности за счет отсутствия непосредственной угрозы телесных повреждений. Ложное ощущение безнаказанности может провоцировать недопустимый стиль коммуникации, который был бы неприемлем и опасен при реальном общении [9].

Поскольку в социальных сетях, мессенджерах и на форумах пользователь может скрыть истинные данные о себе и коммуницировать анонимно, он получает уникальный канал для открытого, ничем не стесняемого выражения своих эмоций, мнений и суждений. Анонимность существенным образом влияет на формирование идентичности пользователя Интернета и способна привести к социальному растормаживанию (ослабление психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых чувств и потребностей, который заставляет людей вести себя в Интернете так, как они обычно не поступают в реальной жизни). Эффект данного процесса во многом схож с эффектом и механизмами «регресса персоны». Анонимность дает новые возможности для самопрезентации человека, усиливает тенденции «усредненного другого», отражая стремление быть понятным с конвенциональной, общей для всех точки зрения [6]. С.И. Выгонский полагал, что анонимность может обусловить появление безосновательного чувства собственного величия [10].

Заключение. Таким образом, виртуальная идентичность при всех своих плюсах существенно искажает реальную. Уход в виртуальное пространство опасен потерей интереса к реальной жизни и угрожает

полноценному развитию личности. Более того, встает вопрос о соблюдении этики и прав в виртуальном пространстве. Некоторые действия, если бы они совершались в реальной жизни, считались бы противоправными, но совершаемые в виртуальном пространстве не преследуются законом в виду его отсутствия для аналогичных действий в сети.

Список литературы

- [1] Turkle Sh. Life on the screen: Identity in the age of the Internet. / Sh. Turkle. – N.Y.: A Touchstone Book, 1995.
- [2] Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization. / M.D. Back, J.M. Stopfer, S. Vazire, S. Gaddis, S.C. Schmukle, B. Egloff1, S.D. Gosling. // Psychological Science. – 2010. № 3. 372-374 p.
- [3] Wilson R.E. A Review of Facebook Research in the Social Sciences. / R.E. Wilson, S.D. Gosling, L.T. Graham. // Perspectives on Psychological Science. – 2012. № 3. 203-220 p.
- [4] Белинская Е.П. Интернет и идентификационные структуры личности. / Е.П. Белинская. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberpsy.ru/articles/belinskaya-internet-i-identifikatsionnye-struktury-lichnosti>. (дата обращения: 02.12.2020).
- [5] Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков – пользователей Интернета. / А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская; под ред. В.С. Собкина. // Образование и информационная культура. Социологические аспекты: труды по социологии образования. – М.: Центр социологии образования РАО, 2000. Т. V. Вып. VII. 431-460 с.
- [6] Солдатова Е.Л. Феномен виртуальной идентичности: современное состояние проблемы. / Е.Л. Солдатова, Д.Н. Погорелов. // Образование и наука. – 2018. Т. 20. № 5. 105-124 с.
- [7] Шнейдер Л.Б. Цифровые аддикты: формирование новых зависимостей и изменение личности молодого человека. / Л.Б. Шнейдер. // Актуальные проблемы психологического знания. – Московский психолого-социальный университет, 2017. № 1. 72-80 с.
- [8] Арпентьева М.Р. Проблемы безопасности в интернете: цифровая беспризорность как причина цифровой зависимости и цифровой преступности. / М.Р. Арпентьева. // Вестник Прикамского социального института. – 2017. № 3 (78). 99-110 с.

[9] Зудилина Н.В. Мотивы использования анонимности в киберпространстве Интернета как фактор формирования идентичности человека. / Н.В. Зудилина. // Известия ВолгГТУ. – 2013. Т. 13. № 9 (112). 63-68 с.

[10] Выгонский С.И. Обратная сторона Интернета: психология работы с компьютером и сетью. / С.И. Выгонский. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010. 316 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Turkle Sh. Life on the screen: Identity in the age of the Internet. / Sh. Turkle. – N.Y.: A Touchstone Book, 1995.

[2] Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization. / M.D. Back, J.M. Stopfer, S. Vazire, S. Gaddis, S.C. Schmukle, B. Egloff1, S.D. Gosling. // Psychological Science. – 2010. No. 3. 372-374 p.

[3] Wilson R.E. A Review of Facebook Research in the Social Sciences. / R.E. Wilson, S.D. Gosling, L.T. Graham. // Perspectives on Psychological Science. – 2012. No. 3. 203-220 p.

[4] Belinskaya E.P. Internet and personality identification structures. / E.P. Belinskaya. – 2017. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberpsy.ru/articles/belinskaya-internet-i-identifikatsionnyye-struktury-lichnosti>. (date of access: 02.12.2020).

[5] Zhichkina A.E., Belinskaya E.P. Self-presentation in virtual communication and identity features of adolescents – Internet users. / A.E. Zhichkina, E.P. Belinskaya; ed. V.S. Sobkin. // Education and information culture. Sociological aspects: works on the sociology of education. – M.: Center for Sociology of Education, Russian Academy of Education, 2000. Т. V. Iss. VII. 431-460 p.

[6] Soldatova E.L. The Phenomenon of Virtual Identity: Current State of the Problem. / E.L. Soldatova, D.N. Pogorelov. // Education and Science. – 2018. Vol. 20. No 5. 105-124 p.

[7] Schneider L.B. Digital addicts: the formation of new addictions and changes in the personality of a young person. / L.B. Schneider. // Actual problems of psychological knowledge. – Moscow Psychological and Social University, 2017. No. 1. 72-80 p.

[8] Arpentieva M.R. Internet security issues: digital homelessness as a cause of digital addiction and digital crime. / M.R. Arpentieva. // Bulletin of the Prikamsk social institute. – 2017. No. 3 (78). 99-110 p.

[9] Zudilina N.V. The motives for using anonymity in the cyberspace of the Internet as a factor in the formation of a person's identity. / N.V. Zudilina. // Izvestiya VolgSTU. – 2013. Т. 13. No. 9 (112). 63-68 p.

[10] Vygonsky S.I. The reverse side of the Internet: the psychology of working with a computer and the network. / S.I. Vygonsky. – Rostov-n / D: Phoenix, 2010. 316 p.

© *Н.А. Берестова, 2021*

Поступила в редакцию 30.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Берестова Н.А. Виртуальная идентичность и реальная жизнь // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 212-218. URL: <https://ip-journal.ru/>